

Астахова В.И.

ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ ВЫСОКОЕ ВНИМАНИЕ

Высшая школа Харьковщины: 80-е годы XX – начало XXI века (воспоминания, интервью, документы) : монография / под общ. ред. Е. В. Астаховой.– Харьков : Изд-во НУА, 2020. – 542 с.

Народная украинская академия продолжает работу по изучению истории образования на Харьковщине. Подтверждением этому стала уникальная коллективная монография «Высшая школа Харьковщины: 80-е годы XX века – начало XXI века» (воспоминания, интервью, документы)», вышедшая из печати в сентябре 2020 года в честь 30-летия ХГУ «НУА».

Уникальность работы заключается, прежде всего в составе авторов этой книги – их почти 30 человек, крупнейших специалистов в сфере образования. Ровно половина из них многие годы стояла у руля харьковской высшей школы, а значит знает и понимает чем живет вуз в наше сложное, беспокойное время. Семь ректоров, согласившихся принять участие в подготовке данного издания, работают на своих должностях и поныне, давая собственные оценки состояния высшего образования в Украине, высказывая интереснейшие суждения о проблемах и перспективах его дальнейшего развития.

Однако книга интересна еще и тем, что объективные оценки процессов, происходящих в системе высшего образования Украины, дают не только ректоры вузов, но и руководители других уровней – проректоры, деканы, заведующие кафедрами, ведущие преподаватели и сотрудники. Сквозь призму их личного восприятия и многолетнего опыта складывается достаточно объемная и яркая картина вузовской жизни в Украине на рубеже веков. Этому во многом способствовал так называемый «Гид для интервьюеров» – вопросник, разработанный руководителем научной школы по истории образования на Харьковщине, доктором исторических наук, профессором Е. В. Астаховой, а также скрупулезная работа интервьюеров – преподавателей НУА.

Среди многих по-настоящему интересных статей в книге выделяется работа академика В. С. Бакирова «Высшая школа – нелегкий путь трансформации», где ректор ведущего харьковского вуза – Национального университета имени В. Н. Каразина, председатель Совета ректоров Харьковского вузовского центра раскрывает свое видение роли университетов в жизни общества и, в частности, в современном мире. Сегодня с университетами происходит серьезная трансформация, – пишет В. С. Бакиров, – поскольку они вынуждены реагировать на целый ряд вызовов таких сложных и неоднозначных как массовизация высшего образования с неизбежным при этом снижением уровня подготовленности молодежи, поступающей в вузы; как внутренняя и внешняя эмиграция преподавателей, в результате которой снижается качество кадрового потенциала, а, следовательно, и качество преподавания; постепенный переход к самофинансированию, когда университет должен заниматься не столько учебным процессом и научными исследованиями, сколько зарабатыванием денег на сохранение материально-технической базы, издание научной литературы, содержание библиотеки и многое другое [1, с. 49–51].

Не только В. С. Бакиров, но и большинство других авторов монографии подчеркивают, что университет является духовным и интеллектуальным центром любого университетского города, своеобразным культурным «Хабом», пространством сохранения, развития и поддержки интеллигентности, образованности и культуры. Об этом с достаточно жесткой долей критики в адрес современных реформаторов высшего образования пишет ректор педагогического университета И. Ф. Прокопенко, возглавляющий этот главный педагогический вуз Харьковщины на протяжении 40 лет; проблемам миссии университета посвящают свои статьи академик Л. Н. Шутенко, руководивший Харьковским национальным университетом городского хозяйства с 1976 по 2011 год; проректор ХПИ по научно-исследовательской работе академик А. П. Марченко, заведующий кафедрой культурологии юридического университета профессор В. А. Лозовой и др.

Общая идея, пронизывающая собой все статьи, представленные в монографии – это преклонение перед университетом как перед центром духовности и культуры, и готовность служить ему в любых условиях и при любой ситуации. Причем как утверждает Е. В. Астахова – ответственный редактор данного издания, не работать в университете, а именно служить ему всеми силами души и разума, ибо именно такое служение является великим счастьем для каждого, кто к нему причастен [2].

Список библиографических ссылок

1. Астахова, Е.В. (ред). (2020). *Высшая школа Харьковщины: 80-е годы XX века – начало XXI века (воспоминания, интервью, документы)*. Харьков, Изд-во НУА, 542 с.
2. Астахова, Е. В. (2020). Высшая школа в изменчивом мире. *Время*, 1 сент., с. 3.

ОТЗЫВЫ НА КНИГУ

С. И. Посохов

доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой историографии, источниковедения и археологии Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина

«Народная украинская академия» давно и плодотворно изучает историю харьковской высшей школы. Впрочем, нужно сказать, что не только историю, но и современные проблемы, и не ограничиваясь высшей школой. Достаточно посмотреть изданные в НУА книги о педагогических династиях и учителях, программы ежегодных конференций, посвященных актуальным вопросам современного образования. И все же эта книга занимает особое место. Она являет собой сочетание аналитики и воспоминаний, документальных очерков и размышлений. Она посвящена недавнему прошлому, которое не всеми еще прочитывается как история. Но очевидно, что этот период (конец XX – начало XXI века) являет собой переходной этап от «того, что было» к «тому, что есть». Его оценить сложно. Что-то мы

потеряли, что-то приобрели. Можно говорить «о противоречивом процессе реформирования». Но эти слова будут неубедительны. Вот почему составители этой книги пошли по другому пути: они решили опереться на личный опыт, представить вариант «коллективной памяти». Среди авторов много выдающихся ученых и педагогов, талантливых руководителей, чье мнение всегда было весомым в нашем регионе. Тем интереснее узнать их оценки этого этапа, сопоставить между собой, и благодаря этому увидеть нюансы образовательной политики того времени, осознать роль личности в системе образования. Для меня большая честь быть среди авторов этой книги. Безусловно, мой опыт несопоставим с опытом ректоров и проректоров, многие годы руководивших высшими учебными заведениями Харькова. Однако, благодаря вопросам, на которые мне пришлось отвечать, я еще раз понял, как важно не прервать связь поколений, опереться на традицию, помнить о своих учителях, о своей ответственности перед ними. Без такой практики не только высшая школа, но и школа вообще, утратят свою гуманистическую сущность, встанут на путь в никуда. И никакие технологии не помогут найти выход. Об этом нужно говорить сейчас, и говорить громко.

В. А. Золотарев

зав.кафедрой технологии дорожно-строительных материалов и химии
Харьковского национального автомобильно-дорожного университета,
профессор

Уважаемые Валентина Илларионовна
и Екатерина Викторовна!

Пишу вам, чтобы высказать свое впечатление от работы, выполненной коллективом НУА. Она меня удивила, по крайней мере, трижды. Во-первых, когда я получил приглашение к разговору, я подумал: еще одна энциклопедия с шаблонными текстами на одну-две страницы об интересных университетских лицах. Зачем и сколько это будет стоить в зависимости от количества строк?

Второй, когда я начал сотрудничать с Еленой Владимировной. Странно, подумал я, какой-то неформальный подход и объем практически не ограничен.

Третий, наиболее для меня неожиданный – работа вышла на «пясть». Даже не верится, но вышла. И это в такое неблагоприятное для всех время, особенно тяжелое для школы и для высшей школы.

Но самое главное, что даже при беглом знакомстве с монографией, я понял, что это глубоко продуманное по форме и содержанию коллективное произведение. Конечно, монография полезна для составителей и для принявших в ней участие действующих лиц, для НУА в целом, для нашего слобожанского научно-педагогического сообщества. Более того, она задумана так, чтобы по восприятию отдельных интервьюируемых составить общие представления о состоянии нашего образования и науки.

Конечно, это прекрасно удалось.

Прежде всего, не оказалось безразличных. Чувствуется искренность, профессионализм, глубокое осознание нынешнего представления (даже предложения) о путях дальнейшего развития. Нельзя не заметить, что практически в каждом очерке, благодарность учителям. Это говорит о достоинстве, интеллигентности, культуре и просвещенности участников исследования. По цели, задачам и результатам – это, конечно, исследование.

Ответы на вопрос «до» и «сейчас» фиксируют тот очевидный факт, что не все благополучно, а может даже и прискорбно в нашей высшей школе сейчас: низкий интеллектуальный уровень поступающих во многом приостающийся из-за механистической и вредной системы ВНО; планомерное уничтожение уважения и оценки (материальной и моральной) работников образования и науки; неподкрепленное профессионализмом расширение сфер деятельности университетов, приведшее к тому, что в погоне за престижными профессиями и выживанием «пирог печет сапожник, а сапоги тачает пирожник». Очевидно нежелание способных молодых людей идти в науку; снижение уровня научных разработок и их невостребованность (нашим «предпринимателям» проще купить и перепродать или закупить все за рубежом за валюту, которой у нас нет, выручить прибыль здесь,

перевести ее в валюту там и, как результат, обескровить страну (государство); создание благоприятных условий для эмиграции молодых ученых лучших профессионально, но нищих духом (любовь к Родине мало кого удерживает, а патриотом может быть только профессионал); потеря престижа фундаментальных (сфера деятельности настоящих университетов) наук и тяга к «беловоротничковой» деятельности, для которой у нас еще долго не будет возможностей, апатия студентов к обучению – совмещение работы и учебы считается нормой вопреки принципу, что учеба тоже работа; порочная система контрактного обучения в государственных университетах (она не спасает, а разлагает высшую школу); преждевременная радость от увеличения количества иностранных студентов может смениться огорчением, когда там, на родине будут по-настоящему экзаменовать обучавшихся у нас (как это было в Бангладеш, как это в США в отношении эмигрантов); упование на дистанционное обучение, к которому мы не готовы и представлены самим себе; обман с уменьшением учебной нагрузки от 900 до 600 часов за счет сокращения читаемых курсов или их объема; тенденция к свободному посещению без введения объективной оценки знаний пропущенного; абсолютизация ректорского самовластия; стремление перевести государственные вузы на самоокупаемость; зависимость финансирования вузов от государственного заказа, в результате чего технические вузы просто вымрут; уничтожение принципа коллективности в студенческой и, кстати, преподавательской жизни во многом из-за ожидания, кого уволят следующим.

Достигнута главная цель – коллективная оценка состояния высшей школы Харьковщины. Думаю, она типична для ВУЗов по всей Украине. Было бы хорошо проанализировать, систематизировать высказанные в монографии соображения, сделать выводы, вынести их на Совет ректоров Харькова с тем, чтобы затем ознакомить с ними Министерство образования науки, НЯЗЯВО и отраслевые министерства. Возрождение высшей школы страны – общее дело государства, а не насаждение принципов самовыживания.

Я выражаю искреннюю благодарность за привлечение меня к участию в работе, за сотрудничество и за результат.